

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS: DESAFIOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

PEDAGOGICAL TRAINING AND MULTIPLE INTELLIGENCES: CHALLENGES IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS

Antônio Marcos Silva Santana¹

Eudejamis Evangelista Andrade²

Francisco Alisson Figueiredo Cardoso Matos³

Jario Hungria de Oliveira⁴

Meire Sandra Oliveira Souza⁵

RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade refletir sobre a formação pedagógica do profissional da educação, demonstrando e analisando o conceito de cada inteligência proposta por Gardner, na/para prática docente, no qual apresentamos a teoria de cada uma das inteligências segundo o autor, pois é diante delas que buscamos novas ideias para um melhor aprimoramento em prol do processo de ensino-aprendizagem. Partindo desse pressuposto, relataremos sobre a formação pedagógica do docente, como também sobre a importância de todo o contexto das inteligências múltiplas no processo educacional. Desse modo, foram realizadas investigações com o Apoio Pedagógico do município de Cícero Dantas/BA, como também com todo o corpo docente do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, durante o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Nessa perspectiva, recorreremos a autores como Freire (1996); Cruz (2017); Kolb (1984) e Gardner (2000). Contudo, a forma como as equipes de Apoio Pedagógico e docente aprenderam e refletiram é o diferencial nesse processo, pois deve-se aplicar, em sua vivência diária, o que realmente foi aprendido para que tenhamos sucesso e uma educação de qualidade.

Palavras-chave: aprendizagem; ensino; inteligências múltiplas.

ABSTRACT

The purpose of this work is to reflect on the pedagogical training of education professionals, demonstrating and analyzing the concept of each intelligence proposed by Gardner, in/for teaching practice, in which we present the theory of each of the intelligences according to the author, as it is Before them, we seek new ideas for better improvement in favor of the teaching-learning process. Based on this assumption, we will report on the teacher's pedagogical training, as well as on the importance of the entire context of multiple intelligences in the educational process. In this way, investigations were carried out with the Pedagogical Support of the municipality of Cícero Dantas/BA, as well as with the entire teaching staff of Colégio Municipal Monsenhor Galvão, during the Collective Pedagogical Working Hours. From this perspective, we turn to authors such as Freire (1996); Cruz (2017); Kolb (1984) and Gardner (2000). However, the way the Pedagogical Support and teaching teams learned and reflected is the difference in this process, as they must apply, in their daily experience, what was actually learned so that we can have success and a quality education.

Keywords: learning; teaching; multiple intelligences.

¹ Especialista em Gestão e Coordenação Escolar (Faculdade Aberta). Colégio Municipal Monsenhor Galvão.

² Especialista em Coordenação Pedagógica (UFBA). Colégio Municipal Monsenhor Galvão.

³ Especialista em Coordenação Pedagógica (UFBA). Colégio Municipal Monsenhor Galvão.

⁴ Especialista em Coordenação Pedagógica (UFBA). Colégio Municipal Monsenhor Galvão.

⁵ Especialista em Ensino de Matemática (UCAM). Colégio Municipal Monsenhor Galvão.

INTRODUÇÃO

Este artigo é produto de leitura reflexiva e discursiva acerca de estudos propostos por Gardner (2000), onde abordaremos o contexto da formação pedagógica que é de suma relevância no âmbito da sala de aula e também sobre as inteligências múltiplas.

Diante do que foi abordado nos encontros com as equipes, fez-se necessário compreender e refletir sobre as teorias e quais das inteligências múltiplas os auxiliam a identificar as habilidades dos discentes e, a partir dessa descoberta, montar o planejamento pedagógico/docente, que é de suma relevância para a educação dentro do processo de ensino-aprendizagem e no rendimento escolar. Gardner (2000) ressalta conceitos significativos a cada uma das inteligências, com suas características e potencialidades, indo além da ideia convencional de um único tipo de inteligência medida pelo seu quociente (QI).

A aplicação das Inteligências Múltiplas no processo de ensino-aprendizagem implica reconhecer que os alunos têm diferentes pontos fortes e maneiras de aprender. Isso significa que os educadores podem adaptar suas abordagens pedagógicas para atender às diversas inteligências dos alunos, tornando o ensino mais personalizado e envolvente. Podendo fazer uso de métodos de ensino variados, projetos interdisciplinares e avaliações que permitam que os estudantes demonstrem sua compreensão de maneiras diferentes.

Nessa perspectiva, temos por objetivo refletir sobre a formação pedagógica do profissional da educação, demonstrando e analisando o conceito de cada inteligência proposta por Gardner, na/para prática docente. Para tanto, primeiramente faremos um apanhado teórico sobre o conceito de inteligências múltiplas segundo o autor mencionado e, posteriormente, relataremos as vivências compartilhadas com as equipes escolares.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos deste ensaio foram baseados em vivências e relatos de experiências, realizados com aproximadamente 50 docentes do Colégio Municipal Monsenhor Galvão e, aproximadamente, 20 coordenadores e supervisores (apoio pedagógico) da Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas. Nessa esfera, podemos destacar a relevância contínua do modelo de Kolb para um contexto educacional contemporâneo, podendo ser adaptado para atender demandas de um mundo cada vez mais virtual e diversificado.

Nas palavras de Kolb, a aprendizagem experiencial é:

O processo pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência. Esta definição enfatiza [...] que o conhecimento é um processo de transformação, sendo continuamente criado e recriado [...] A aprendizagem transforma a experiência tanto

no seu aspecto objetivo como no subjetivo. [...] Para compreendermos a aprendizagem, é necessário entendermos a natureza do desenvolvimento, e vice-versa (KOLB, 1984, p. 38).

Nesse contexto, valemo-nos da experiência concreta, possibilitando um contato realista por meio virtual, no qual os docentes e o Apoio Pedagógico do Colégio Municipal Monsenhor Galvão foram apresentados ao Teste de Inteligências Múltiplas de Gardner. Entretanto, cabe ressaltar que, nas discussões abordadas no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo e reunião com o Apoio Pedagógico da Rede, houve uma diversificação de diálogos, fazendo uma abordagem sobre a importância das inteligências múltiplas com perspectiva de atividades por componentes curriculares.

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Falar de formação pedagógica e sua importância no contexto educacional é bem relevante para a prática pedagógica, pois é a partir da formação que esse profissional deve se apoiar em reflexões sobre sua prática, de modo a permitir que se desenvolvam, no ambiente escolar, metodologias ativas, para que seu trabalho surta efeito positivo nas aprendizagens.

Freire (1996, p. 39) ressalta que: “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Diante do exposto, a formação docente é fundamental para que o professor obtenha conhecimentos teóricos e práticos para que possa desenvolver suas habilidades em sala de aula.

Para Cruz:

Ensinar requer uma variada e complexa articulação de saberes passíveis de diversas formalizações teórico-científicas, científico-didáticas e pedagógicas. Esses conhecimentos são requeridos porque na atividade docente há inúmeros fatores implicados, por exemplo, a forma como o professor compreende e analisa as suas práticas educativas, articula diferentes saberes no seu ato de ensinar e age diante do inesperado e do desconhecido (CRUZ, 2017, p. 674).

Sendo assim, é por meio da formação continuada que o docente se aperfeiçoa para atuação no ambiente escolar, uma vez que é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem.

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E EDUCAÇÃO

Entender quais são as teorias das inteligências múltiplas auxilia os docentes a identificar as habilidades dos discentes e, a partir dessa descoberta, montar seu planejamento pedagógico dentro do contexto da sala de aula. Outrossim, ao articular as práticas pedagógicas sob a perspectiva das inteligências múltiplas, os conceitos abordados podem ser ensinados nas mais diversas metodologias de ensino.

Ressalta-se que são oito as inteligências múltiplas de Gardner: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Porém, num outro momento, Gardner agregou uma outra inteligência as já existentes, chamada de inteligência existencial.

A seguir conceituaremos apenas cinco delas, segundo Gardner.

A inteligência linguística envolve sensibilidade para língua falada e escrita, a habilidade de aprender línguas e a capacidade de usar a língua para atingir certos objetivos. A inteligência lógico-matemática envolve a capacidade de analisar problemas, com lógica, de realizar operações matemáticas e investigar questões cientificamente. A inteligência espacial é usada por deficientes visuais, pois a inteligência espacial não depende da sensação visual. A Inteligência Espacial tem o potencial de reconhecer e manipular os padrões do espaço. A inteligência musical acarreta habilidade na atuação, na composição e na apreciação de padrões musicais. A inteligência corporal-cinestésica acarreta o potencial de usar o corpo (como a mão ou a boca) para resolver problemas ou fabricar produtos (GARDNER, 2000, p. 56-57).

Diante de cada conceito nas teorias das inteligências múltiplas, segundo Gardner, elas podem ser estimuladas nos anos finais do Ensino Fundamental, de modo a serem trabalhadas em cada componente curricular, de forma que desenvolva a aprendizagem de nossos alunos. Assim, é de suma importância que os professores reconheçam e valorizem as diversas formas de aprendizagem significativa, oferecendo para eles uma educação de qualidade e que desenvolva seu potencial no aprender, pois envolver essas inteligências no contexto educacional pode tornar o ensino mais atrativo e eficaz.

DISCUSSÕES

Percebe-se que a teoria das inteligências múltiplas de Gardner são fundamentais no ambiente educacional, pois é por meio delas que podemos articular e desenvolver métodos eficientes para o processo de ensino-aprendizagem. A seguir o que trabalhar em cada componente curricular para que se tenha êxito na aprendizagem dos alunos, segundo a equipe docente e a equipe de apoio pedagógico da rede municipal de Cícero Dantas.

No ensino das Linguagens, os professores podem incentivar a leitura, escrita criativa e debates em sala de aula, roda de leitura literária: “sinto o que sinto”, de Lázaro Ramos, Literatura de Cordel, criação de quiz em plataformas digitais, acróstico, receitas, conto e recanto de história, além de valorizar as diferentes formas de expressão dos alunos. Por sua vez, na Matemática, podem ser utilizadas atividades práticas e resolução de problemas que podem ser incorporados para o desenvolvimento dessas habilidades, trabalharem com receitas no supermercado e na feira livre, brincadeiras que envolvam as diferentes medidas.

Já nas aulas de ciências, a inteligência naturalista pode ser estimulada por meio de observações, explorações e estudos sobre o meio ambiente e a natureza, trabalhar também com atividades de jogos/ludicidade/passa ou repassa, uso de imagens e infográficos, mapas conceituais, passeio ao ar livre, exploração de tempo. Em contrapartida, nas aulas de educação física e arte, os estudantes podem explorar suas habilidades corporais e sinestésicas, sejam por meio de esportes, danças ou trabalhos manuais, além do uso de jogos de esportes. Jogos de xadrez, jogos de quebra-cabeça e gincanas.

Por fim, a música, a inteligência interpessoal e a intrapessoal podem ser trabalhadas em todos os componentes curriculares, uma vez, que são de suma relevância para o processo de ensino-aprendizagem, pois se deve trabalhar análise de músicas e jogos de danças, deve-se trabalhar também com filmes, jogos cooperativos, show de talentos/músicas/poesia/dramatização, trabalhar músicas com sucatas, com *Fit Dance* “diferentes ritmos musicais” e dinâmicas motivacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner teve várias contribuições significativas para autores, educadores e para o campo da educação de forma geral. Entre as principais contribuições acerca das experiências com esses tipos de inteligências, destaca-se o “reconhecimento da diversidade de habilidades”, o qual ressaltou que as pessoas possuem diferentes tipos de habilidades e talentos, levando a uma valorização mais ampla das diversas formas de inteligência e a “abordagem personalizada na educação” que encorajou os educadores a adotar uma abordagem mais individualizada, reconhecendo que os alunos têm diferentes forças e fraquezas.

A compreensão desses conceitos levou ao desenvolvimento de estratégias de ensino mais diversificadas e adaptadas às necessidades individuais dos alunos e à inclusão educacional, que destacou a importância de reconhecer e valorizar as habilidades únicas de todos os discentes, independentemente de suas habilidades tradicionais de aprendizado. Por exemplo, os

educadores criaram atividades que envolvem música, arte, movimento e outras formas de aprendizado.

Destaca-se, também, o enriquecimento do ambiente de aprendizagem, contribuindo assim para incrementar o espaço e incentivar a incorporação de atividades e recursos que atendam aos diferentes tipos de inteligência, como também o maior reconhecimento dos talentos não acadêmicos, ajudando a quebrar o estigma de que a educação de sucesso está estritamente ligada ao desempenho. Observamos, também, que o destaque de habilidades e talentos em áreas como esportes, artes e habilidades práticas, também são valiosos e merecem reconhecimento, além do desenvolvimento pessoal. Outrossim, a teoria das Inteligências Múltiplas forneceu uma estrutura para entender as diferenças individuais e adaptar métodos de ensino-aprendizagem de maneira mais eficaz, resultando num enriquecimento pessoal e profissional ao promover abordagens de ensino mais envolventes e eficazes.

Embora a teoria das Inteligências Múltiplas tenha sido objeto de debate e críticas, ela teve um impacto duradouro na pedagogia e no entendimento da diversidade de habilidades e talentos na escola e na sociedade cicerodantense. Pois, ela enfatizou a importância de reconhecer e valorizar as diferenças individuais na educação e promover uma abordagem mais inclusiva e personalizada.

REFERÊNCIAS

CRUZ, Giseli Barreto da. Didática e docência no ensino superior. **Rev. Bras. Estud. Pedagog.**, Brasília, v. 98, n. 250, p. 672-689, set./dez. 2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz & Terra, 1996.

GARDNER, Howard. **Inteligência:** um conceito reformulado. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.

KOLB, David Allen. **Experiential learning:** experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall, 1984.